

आदिवासी साहित्य: संकल्पना व स्वरूप

डॉ. ज्ञानेश्वर आश्रुबा भोसले

राजमाता जिजाऊ महाविद्यालय, किल्ले-धारूर, जिल्हा. बीड.

Corresponding Author – डॉ. राहुल चोखाजी साळवे

DOI - 10.5281/zenodo.18480593

प्रस्तावना:

आदिवासी साहित्य हे भारतीय साहित्याची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शाखा आहे. हे साहित्य आदिवासी समाजाची जीवनशैली परंपरा आणि संघर्षाचे चित्रण करते. आदिवासी साहित्याच्या माध्यमातून समाजातील शोषण, आणि अस्तित्वाच्या समस्यावर प्रकाश टाकला जातो. आदिवासी साहित्यामध्ये कविता, कथा, कादंबरी एकांकिका स्वकथने इत्यादी लिखित साहित्य यांचा समावेश आदिवासी साहित्याच्या स्वरूप संकल्पनेत होतो. निसर्ग पारंपारिक मूल्य आणि सामाजिक बदल यांचे वर्णन केले जाते. आदिवासींच्या हक्काची जाणीव परंपरा आणि संस्कृती जतन करण्याचे काम हे साहित्य करते. भारतीय समाजाच्या विविधतेत आदिवासी समाजाचे आणि आदिवासी साहित्याचे एक आगळे वेगळे स्थान आहे. आदिवासी समाजाचा इतिहास त्यांची सांस्कृतिक परंपरा आणि जीवनशैली यांचे प्रतिबिंब त्यांच्या साहित्यामध्ये स्पष्टपणे उमटलेले दिसते. आदिवासी साहित्य हे त्यांच्या जीवनाच्या मौलिकतेचे संघर्षाचे आणि संवेदनाचे सजीव चित्रण आहे. आदिवासी समाज हा मुख्य प्रवाहापासून वंचित राहिला त्यामुळे त्यांच्या जीवनातील समस्या संघर्ष आणि अस्तित्वाचा प्रश्न हा त्यांच्या साहित्यामध्ये अधिक प्रभावीपणे प्रतिबिंबित झाला आहे. आदिवासी साहित्य हे

केवळ साहित्य नाही तर ते त्यांच्या जीवनाचे प्रतिबिंब आणि त्यांच्या अस्मितेचे प्रतीक आहे.

आदिवासी साहित्याच्या व्याख्या:

● डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले:

'इंग्रजांच्या आगमनानंतर आदिवासी जन जीवनावर आक्रमणे सुरू झाली जंगलामध्ये आपापले बरे वाईट जीवन जगणारे आदिवासी जंगला संबंधीच्या कायद्यामुळे अडचणीत आले स्वातंत्र्यानंतर ही परिस्थिती फारशी बदलली नाही उलट वेगवेगळ्या विकास योजना मुळे आदिवासी निराशरीत होत जातात एखादे मोठे धरण बांधवायचे असले की त्याचा फटका ग्रामीण बरोबर आदिवासी ना ही बसतो त्यातून त्यांच्या जीवनाची ससेहोलपट तर होतेच पण त्यांच्यावर सांस्कृतिक आक्रमणे पण होतात या सगळ्या वेदनांचा हुंकार आणि त्यातून मुक्त होण्याची तीव्र इच्छा ज्या साहित्यात आहे ते साहित्य म्हणजे आदिवासी साहित्य होय'.

● प्रमोद मुनघाटे:

'आदिवासींच्या संदर्भातील भौगोलिक सामाजिक वांशिक व धार्मिक पृथक थेची जाणीव व्यक्त करणाऱ्या मराठी साहित्यात आदिवासी साहित्य असे म्हणतात.'

● डॉ. सौ. शैलजा देवगावकर:

जन्माने आदिवासी असलेल्या लेखकाने आदिवासी संस्कृतीशी संबंध नसलेले साहित्य लिहिले ते साहित्य आदिवासींच्या जीवनावर भाष्य करणारे इतरांनी लिहिलेले साहित्य किंवा आदिवासी बोलीत लिहिलेले वृत्तांत अशा स्वरूपातील साहित्य हे खरे साहित्य असू शकत नाही तर पिढ्यानपिढ्या मौखिक परंपरेने मुखांतरीत होत आलेले आदिवासी बोलीभाषेतील लोकसाहित्य हेच खरी आदिवासी साहित्य होय.

आदिवासी साहित्याचे स्वरूप:

1960 नंतर सर्वच स्तरावर सामाजिक व सांस्कृतिक उलथापालती झाल्या दळणवळणाची साधने वाढल्याने आदिवासींचा नागरी जीवनामध्ये प्रवेश झाला शासनाचेही लक्ष या जमातीकडे वेदले गेले आणि आदिवासींचे प्रश्न हा लेखनाचा विषय बनला कोणी हौसेने कोणी जिव्हाळ्याने तर कोणी जीवनाच्या आकांताने आदिवासी जीवनाबद्दल लिहिते झाले.लेखकाने आदिवासी जीवन चित्रित करायला सुरुवात केली; पण खरे वास्तववादी आदिवासी साहित्य निर्माण होण्यासाठी तब्बल वीस वर्षांचा कालखंड जावा लागला. 1960 नंतर आदिवासी साहित्य निर्माण झाले. असले तरी ते परिपुष्ट झाले 1975 नंतर 1979 साली भद्रावती जिल्हा चंद्रपूर या ठिकाणी पहिले आदिवासी साहित्य संमेलन संपन्न झाले; आणि या साहित्य संमेलनाने आदिवासी लेखकांना व्यासपीठ मिळवून देण्याचे काम केले. आज आदिवासी साहित्याचा स्वतंत्र प्रवाह निर्माण झाला आहे. आजही आदिवासी साहित्याबद्दल अनेक मत मतांतरे दिसून येतात. कोणी त्याला दलित साहित्याची अंग मानतात तर कोणी ग्रामीण साहित्याचे अधिकृत मानतात; पण आदिवासींच्या संदर्भातील भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक वांशिक व धार्मिक

जाणवेचा विचार करता आदिवासी साहित्य हा स्वतंत्र प्रवाह आहे याबद्दल शंका नसावी.कोणत्याही साहित्य प्रवाह निर्माण होतो तेव्हा तो त्यातील महत्त्वाच्या वैशिष्ट्याने ओळखला जातो आदिवासी साहित्य निर्मितीनंतर जी वैशिष्ट्ये पाहावयास मिळतात त्यामध्ये वेदना विद्रोह नकार स्वातंत्र्य समता आधुनिकता आणि विज्ञाननिष्ठा ही वैशिष्ट्य सांगता येतील आदिवासी साहित्य आदिवासी चळवळीचे साहित्य आहे आदिवासी लोककथा लोकगीते त्यांची बोलीभाषा आणि बोली भाषेतील शब्द हे आदिवासी साहित्याचे उगमस्थान आहे.अनादी काळापासून चालत आलेल्या साहित्याला हजारो वर्षांची परंपरा आहे आदिवासींमध्ये आता शिक्षणाचा प्रसार झाल्यामुळे त्यांचे साहित्य अक्षरामधून अभियुक्त होताना दिसते आहे.आदिवासीकडे प्रारंभी कोणही जात नव्हते तेव्हा ते झाडे पशुपक्षी वारा ऊन पाऊस या नैसर्गिक घटकाशी बोलता बोलता आपल्या साहित्याची निर्मिती करू लागले. आदिवासी साहित्याबद्दल डॉ. विनायक तुकाराम म्हणतात"विशिष्ट भाषा बोलणाऱ्या जीवन पद्धतीने आणि विशिष्ट परंपराने म्हटलेल्या आणि शेकडो वर्षे जंगल पहाडा जीवन जगत असताना आपली धार्मिक आणि संस्कृतीत मुले जवळपास असणाऱ्या मानव समूहाची ओळख करून देण्यासाठी आदिवासी हा शब्द वापरला जातो"

आदिवासी कविता:

आदिवासी मराठी कवितेचा विचार करताना आपल्याला असे लक्षात येते की भुजंग मेश्राम वारू सोनवणे प्रभू राजगडकर उषाकिरण आत्राम यांच्या पहिल्या पिढीने जे काव्य लेखन केले त्यांचे स्वरूप व्यवस्थेची चिक्कीसा करणारे आणि सो समूहाच्या अस्तित्वाची लढाई लढणारे होते. आदिवासी कवींच्या पहिल्या पिढीत दमदार उठावाचे लेखन करणाऱ्या कवींमध्येही एक भुजंग मेश्राम आणि

दुसऱ्या वाहरुख सोनवणे यांच्या अपवाद सोडल्यास यासंदर्भातील फारशी डोळस जाणीव साहित्य प्रांतात दिसत नाही अलीकडील काळात मात्र प्रभू राजगडकर यांच्या निवडुंगाला आलेली फुले या काव्यसंग्रहाच्या रूपाने ही जाणीव आपल्याला दिसते. आदिवासी कवितेच्या असे आणि अभिव्यक्ती बदल डॉ.अक्षय कुमार काळे म्हणतात" आदिवासी कवीवर त्याच त्या स्तुल असे केंद्राभोवतींना गुडमळता या आशय केंद्राच्या सूक्ष्म अती सूक्ष्म कडा शोधण्याची व त्या आशय केंद्राचा परिघ विस्तारण्याची जबाबदारी आपोआपच येऊन पडते वैचारिक सामाजिक काव्यात आवश्यक असणारी वैश्विक झेप विशिष्ट दर्शनीक अभ्यासाने येणारी स्थित प्रज्ञा आणि कृतीशील क्रांती प्रेरणा मानवी जीवनाला ग्रामू पाहणारे विशिष्ट वर्णनिष्ठा सांप्रदायिकता पारंपारिक तत्त्वज्ञाने पुरोगामी बनवणाऱ्यांचा दांभिक कळवळा या सर्वांच्या स्वीकार नकाराचा विचार करण्याची जबाबदारी या कवीवर आली आहे लक्षात येते ती त्यांनी पेलवली नाही तर गेली वीस पंचवीस वर्षे आग ओकीत असलेल्या खऱ्या खोट्या कवितेचे फक्त पडसाद त्यांच्या पुढच्या कवितेत उमटतील समयात समन्वयातून येणाऱ्या नवनिर्माणाचा विचार न करता नकाराच्या संतापाच्या आणि केवळ विद्रोहाच्या आवरतात आवरतात जर ही कविता घुमत राहिली तर तिचे कविता पण हरवेल"^२ आदिवासी कवींनी आता काळा बरोबर काव्याच्या असे विषयांमध्ये बदल करण्याचे त्याचप्रमाणे समन्वयाची भूमिका घेत आदिवासींच्या उज्वल भविष्याची पायाभरणी आदिवासी कवींनी करण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे आदिवासींची जीवन पद्धती सभोवतालचा विलक्षण निसर्ग या निसर्गाचा मनावर होणारा परिणाम निसर्गाशी द्यावा लागणार आणि कराचा लढा आणि जागतिकीकरणाचा आदिवासी वर जीवनावर झालेला परिणाम या विविध

विषयावर आदिवासी कवींनी विपुतेने लिहिने आवश्यक आहे.

आदिवासी कादंबरी:

मराठी कादंबरी वाङ्मयाचा विचार केला असता सर्वप्रथम आदिम जमातीकडे र. वा. दिघे यांचे लक्ष वेधले र. वा. दिघे यांनी "पानकळा या कादंबरीत आदिवासी जीवनाचे चित्रण केले. शंकर रामचंद्र भिसे यांनी जंगलातील छाया ही कातकरी वारली ठाकूर आदिम जमातीचे चित्रण करणारी कादंबरी लिहिलेली आहे. गो. णी. दांडेकर यांनी जैत रे जैत या कादंबरीत सह्याद्रीच्या डोंगर परिसरातील कर्नाळ कड्या कपारीत राहणाऱ्या नाग्या ढोलिया व चिंधी या ठाकरजमातीतील प्रेमविराची प्रेम कथा साकार केली आहे. अनंतराव पाटील यांनी घडीचे दिवस या कादंबरीत भिल्ल जमातीचे जीवन चित्र रेखाटले आदिवासी कादंबरी वाङ्मयाचा विचार करता 1990नंतरची आदिवासी कादंबरी वास्तव जीवन चित्रण करू लागली यात आदिवासी साहित्य प्रवाहातील बंडखोर स्त्री लेखिका नजुबाई गावित यांची तृष्णा ही आत्मवृत्त पर कादंबरी नजुबाई गावित यांनी या कादंबरीत आदिवासी जमातीचे वास्तवादी चित्रण केले आहे आदिवासी स्त्रियांच्या व्यथा वेदना शोषण दुःख प्रताप परंपरा इत्यादीचे चित्र या कादंबरीत केलेले आहे आदिवासी जाणीवतून नजुबाई गावित यांनी जे अनुभवले भोगले त्यांचे वास्तव चित्रण केले आहे आदिवासी स्त्रीचे दमन शोषण पिळूनक्रीचे चित्रण करणारी कृष्णा ही मराठीत आदिवासी कादंबरीतील सर्वश्रेष्ठ कादंबरी आहे. एकूण आदिवासी कादंबरीतून आदिवासी समूहाचे धर्म वंश परंपरा रुढी जीवनशैली राहणीमान लोकसंस्कृती भाषा इत्यादी खतानुभावाचा अविष्कार केला जातो आदिवासी कादंबरीतील परंपरागत जीवन जगणारी आदिवासी माणसं या निसर्गचक्रासी दैनिक रिवाजासी पारंपरिक जीवन चक्राची

बांधली गेलेले असतात आदिवासी कादंबरीतील नायक क्रांतिकारक अन्याय अत्याचारविरुद्ध बंड करणारा दिसून येतो.

आदिवासी कथा:

मराठी लोकसाहित्यात पारंपरिक आदिवासी जमातीच्या दंतकथा दैवत कथा पुराणकथा लोककथा इत्यादी मोठ्या प्रमाणात आहेत या संदर्भात डॉ. भगवान ठाकूर म्हणतात की "आदिवासींच्या संस्कृती विषयी जेवढे लिहिले गेले परंतु त्यातही लोकगीतावर जेवढे लिहिले तेवढे आदिवासी लोक कथेवर नाही सर्वात गंभीर बाब म्हणजे 1960 नंतरच्या काळात नवशिक्षित आदिवासी लेखक कवी कथाकारांनी जे थोडेफार लेखन केले आहे त्याची दखल नगन्य आहे"³ उपेक्षितांचे अंतरंग लिहिणारे श्री.म.माटे या कथेतील बन्सीधरा तू आता रे कोठे जाशील? ही आदिवासी कातकरी समाज जीवनाचा कोणताही धांडोळा कथाकार घेत नाही बाबुराव बाबुलांनी मरण स्वस्त होत आहे त्यात आपल्या भुक्तेतून कोळीणीच्या भुकेची व्यथा मानले आहे तापाने गरम झालेली कोणी आपल्या भिका सकाया दोन मुलांना घेऊन माशाच्या सुधार्त नदीवर जाते माशासाठी टाकलेले जाळे त्यात भिकाने दगड टाकून सापाला बेजार केले तो जाळ्यात अडकतो मासा दादा सापडण्याचा आनंद होतो परंतु भूक भागविण्याच्या नादात माशाएवजी साप दिसतो ते स्वतःला मुलांना देतात आपण सापाचे कालवण खाल्ले याचा तिला धक्का बसतो आपले दोन मरणार या भीतीने जीव सोडते. मुलांच्या सुखासाठी मातृत्व लावणाऱ्या भागू कोळीगीते मरण जीवनाला चटका लावून जाते मरणाचे एक निराळेच रूप बागलांनी या कथेतून साकार केले आहे. आदिवासींच्या रुढी परंपरा दुःख वेगळे दर्शन घडत नाही हा कराया त्रेमाशीकात माधव बावणे या रक्तखिळा या कथेत भामरागड येथील कोटापल्ली या माडिया गोंड गुरुजींची

बदली झाल्यामुळे त्यांना कोण कोणत्या संकटना सामोर जावे याचे चित्रण येते. आदिवासी समाजात अंधश्रद्धा नरबळी देवाची मानसिकता असलेले गुरुजी गावात जातात यांच्या मनात सतत भीती असते गुरुजींनी आपल्या कामात चूक असावी असे गावच्या पाटलाला अपेक्षा असते हे करताना या समाजाची परंपरा साधीरीती सण-उत्सव दे पूजा हे गुरुजींना मान्य नसते परंतु या गोंडच्या भीतीपोटी मान्य करावे लागते गोंड परंपरावादी गुरुजी सारखा सुशिक्षित पणा त्यांचा प्रगतीक विचार या दोन्हीतील समजोता कथेत येतो. तसेच वामन चोरघडे यांनी मातीची भांडी या कथेत गोंड जमातीतील अनिष्ट रूढी परंपरा श्रद्धा समजूतीवर प्रकाश टाकला आहे तसेच पंढरीनाथ तामोर यांच्या तांडेल यातून सामाजिक चळवळीचे व कार्याचे अंग आहे तांडेल स्फूर्तीदाता या कथेतून चंद्रा आपल्या मुलीला शिकवणारी दिसते भूमिपूजन या कथेतून सुधारणा औद्योगीकरण यांच्या मासेमारी व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामाची स्वच्छता दर्शविली जाते दादासाहेब मोरे यांच्या अजान कथेत पांढरपेशांच्या वासनेला बळी पडलेल्या आदिवासी तरुणीच्या लैंगिक अत्याचाराचे वर्णन केले आहे भिल्ल समाजातील तरुणीच्या डॉक्टरांकडून लैंगिक कसा खेळ होतो याचे वर्णन लेखकाने कथेत केले आहे.

आदिवासी स्वकथने:

आदिवासी साहित्यात केवळ तीन स्वप्नांचा उल्लेख करता येतो आदिवासी साहित्यातील 1980 नंतरच्या पहिल्या बंडखोर लेखिका नजुबाई गावित यांचे 1995 मधील अदोर हे स्वकथन प्रथमता आपणास दृष्टीस पडते हे देशातील आदिवासी महिलेचा पहिलं आत्मकथन आहे. असे मनोहर जाधव म्हणतात "धुळे जिल्ह्यातील नवापूर आणि साखरी तालुक्यातील आदिवासी जीवन आदोर मध्ये नजुबाई गावित यांचे कार्यक्षेत्र देखील धुळे

जिल्ह्यातील आदिवासी पट्ट्यात आहे त्यामुळे प्रत्यक्ष जिवानू जीवनानुभूती आणि कार्यकर्तींची दृष्टी या रसायनातून हा अविष्कार प्रकट होतो लेखकाजवळ निश्चित जीवनदृष्टी आणि व्यापक भान असेल आणि त्यातल्या त्यात तो प्रत्यक्ष समोर पातळीवर मूल्यात्मक संघर्ष करणारा कार्यकर्ता असेल तर त्याच्या लेखनाला आपोआप एक खोली प्राप्त होते याचे अत्यंत आदर वाचताना येते"४ असे मनोहर जाधव म्हणतात. 1998 साली प्रकाशित झालेले बाबाराव मडावी यांचे आकांत हे आत्मकथन म्हणजे सोडून गेलेल्या आई-वडिलांची आठवण बहीण मामा नातेवाईक महोदयातील जीव टाकणारी माणसे या साऱ्यांच्या निस्वार्थ प्रेमाचा आढावा आहे.

आदिवासी एकांकिका लेखन:

आदिवासी साहित्यामध्ये एकांकिकेचे लेखणी झाले आहे त्यामधील काही एकांकिका नियतकालिकामधून प्रकाशित झाल्या तर काही पुस्तक रूपाने प्रसिद्ध झाले आहेत डॉक्टर रमेश कबूल यांची 1987 मधील निष्पर्ण वृक्षावर, जगत कुमार पाटील यांची आसाचा फेश, भुजंग मेश्राम यांच्या अवतार, सवारी, मातामाय, डॉक्टर अनिल सहस्रबुद्धे यांची कातळी निखारे ही एकांकिका प्रकाशित झाली या सर्व एकांकिका मधून आदिवासींचा आपल्या हक्कासाठी चाललेला संघर्ष दिसून येतो ऐतिहासिक स्वातंत्र्यलढा इंग्रज सरकारच्या विरोधातील लढा त्याबाबत आदिवासींचा एकनिष्ठ प्रमाणिकपणा पहावयास मिळतो.

मराठी साहित्यातील आदिवासी साहित्य हा साहित्य प्रवाह ग्रामीण व दलित साहित्य प्रवाह प्रमाणेच

लोकप्रिय होत आहे वास्तविक आदिवासींचे साहित्य मौखिक स्वरूपात ही आहे वेगवेगळ्या प्रसंगी म्हटली जाणारी गाणी नृत्य यामधून त्यांच्या संस्कृतीचे दर्शन आपणास होते निसर्गाला दैवत मानून निसर्गाच्या सानिध्यात राहणारे आदिवासी आज शिक्षणामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील नोकरीच्या निमित्ताने ती शहरी संस्कृती स्पर्श करू पाहत आहेत त्यांच्यामध्ये झालेले परिवर्तन त्यांनी आपल्यावरील अन्यायाला फोडलेली वाचा त्यांच्या साहित्यातून प्रगट होते बिगर आदिवासी लेखकांनी सुद्धा हे लेखन केले आहे तरीही ते तितकेच समरस झालेले आहे एकांगी नाही म्हणून जागतिकीकरणात सुद्धा आदिवासी साहित्य तितकेच प्रेरक आणि उत्साही ठरते सर्व तरी प्रवाहाच्या ग्रामीण दलित स्त्रीवादी यांच्याबरोबर आदिवासी साहित्यही आपल्या समुदायाचे संस्कृतीचे चित्रण आपल्या साहित्यातून प्रकट करताना दिसते.

संदर्भ ग्रंथ:

1. डॉ. प्रमोद मुनघाटे आदिवासी मराठी साहित्य: स्वरूप व समस्या.
2. विनायक तुमराम: आदिवासी साहित्य: स्वरूप आणि समस्या.
3. नागनाथ कोत्तापल्ले: साहित्याचा अन्वयार्थ.
4. गोविंद गारे: महाराष्ट्रातील आदिवासी जमाती.
5. भुजंग मेश्राम: परिवर्तनाच्या संकल्पना आणि आदिवासी साहित्य.